

2. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Profesor: FélixV

Parte dos.

Nombre de la persona que realiza la lectura:

Universidad en la que estudia o estudio:

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y percepción del relato que nos comparte el profesor en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1	Vamos a compartir parte de lo que ha sido este recorrido. Inicialmente,	
2	una vez finalizados los estudios de bachillerato, desafortunadamente no	
3	me fue posible ingresar directamente a la universidad por circunstancias,	
4	motivaciones, economía.	
5		
6	Fue completamente difícil. Me demoré cuatro años para iniciar la	
7	universidad. Cuando inicié la universidad ya tenía mi compromiso, ya	
8	estaba mi esposa, ya venía en camino mi hijo. Pero ese inicio del ejercicio	
9	de empezar la licenciatura se dio precisamente por esas condiciones.	
10	Trabajé mucho tiempo en fábricas, mucho tiempo en lugares muy	
11	cerrados. Eso como que no era de mi agrado totalmente. Entonces de	
12	pronto estudiar una ingeniería o estudiar no era así como lo que yo	
13	pretendía porque seguiría manteniendo esas estructuras cerradas, esos	
14	lugares cerrados donde apenas uno sale de su casa amaneciendo y llega	
15	a su casa anocheciendo. Entonces esos lugares no me fueron	
16	satisfactorios.	
17		
18	Busqué otras condiciones diferentes y en el camino de esa búsqueda me	
19	encontré con una pequeña experiencia donde me dieron la opción de	
20	enseñarles a niños de primaria. Empecé como en esos pinitos. Ven, es	
21	bachiller pero se le me diría hacer unas jornadas de primaria. Empecé	
22	con unos pinitos así como extra trabajo. Y me quedó gustando, me quedó	
23	gustando. Empecé con un segundo de primaria, me quedó gustando.	
24		
25	Claro, obviamente no era un colegio grande, era un colegio pequeñito de	
26	garaje por decirlo así. Pero eso como que me dio alternativas, conocí	
27	historias de vida de los niños y esas historias de vida fueron las que me	
28	indicaron, como bueno por aquí es que es el asunto, por aquí es que es	
29	porque se empiezan a tejer esas historias y a ser parte de esas historias.	
30	Posiblemente lo recuerden a uno, posiblemente no lo recuerden, eso es	
31	lo de menos.	
32		
33	Participa en la construcción de vida de estos niños. De ahí tomé la	
34	decisión, bueno, vamos a hacer la licenciatura y empecé a buscar	
35	licenciaturas a nivel de Bogotá, por el trabajo y por ya mis compromisos	
36	adquiridos pues era aquí Bogotá, no había otra opción. Y que me	
37	brindaran la oportunidad de trabajar en el día y de estudiar en la noche.	

38		
39		
40	En esa época no existía el internet, no había como la opción en línea,	
41	como la hay hoy. Era de noche, no había opción. Solamente había una	
42	universidad que me brindaba la opción de hacer la licenciatura y era la	
43	Universidad Inca, la única que tenía nocturna, las demás eran diurnas.	
44	La Salle, por ejemplo, me recibió pero igual era diurna en ese momento,	
45	entonces no era factible pues por ya mi situación familiar, mi situación	
46	social. Empezamos con el trabajo y ahí fue difícil. Yo comparto mis	
47	historias también con los chicos, los primeros semestres fueron duros	
48	porque después de cuatro años de quedarte quieto a nivel académico y	
49	luego empezar a emprender nuevamente ese rumbo pues fue un tantico	
50	difícil.	
51		
52	Entonces, los cálculos que se veían, las mismas biología, las mismas	
53	químicas. Tocó hacer un repaso general que gracias a Dios y	
54	afortunadamente mi esposa estuvo en ese camino y me acompañó. Yo	
55	llegaba a tipo once de la noche a la casa y ella se sentaba conmigo a	
56	hacer repaso: "Bueno vamos a repasar...". Cogíamos los libros de	
57	secundaria también para mirar las bases.	
58		
59	Recuerdo mucho por ejemplo la parte de cálculo. Para cálculo, para	
60	matemáticas me tocó retomar libros desde tercero primaria y seguido,	
61	seguido uno tras otro en una semana llegué hasta el, no recuerdo el título	
62	del cálculo que era uno de Pearson hasta que llegué a ese nivel y de ahí	
63	para allá afortunadamente. Mi opción, no tenía opciones, mi opción era	
64	pasar o pasar todas las asignaturas porque en ese entonces si se perdía	
65	una asignatura tocaba repetir todo el semestre y no había la parte	
66	económica para cubrir un semestre más. Tocaba mirar cómo suplir todas	
67	esas situaciones, todas esas debilidades y fue así. El apoyo de mi esposa	
68	estudiando, repasando, ella me hacía preguntas, yo le contestaba de esa	
69	manera, nos daban las dos de la mañana repasando y nuevamente al	
70	trabajo a las cuatro de la mañana para empezar el trabajo a las seis.	
71		
72	En ese momento estaba trabajando en una empresa de energía eléctrica,	
73	una compañía que se dedicaba a todo el proceso de alumbrado público.	
74	Empecé como almacenista, siempre me ha gustado aprender, entraba a	
75	las seis de la mañana, salía a las cinco de la tarde y en ese ejercicio de	
76	almacén me dediqué a aprender cómo funcionaban las luminarias, el	
77	cableado, los condensadores, cuáles estaban buenos, cuáles estaban	
78	regulares, cuáles estaban malos, hacía renovación de luminarias,	
79	reparaba, organizaba todo ese proceso y en las mañanas era entregar, el	
80	que abría la bodega era yo mi persona y entregar el material a todas las	
81	cuadrillas que se iban a trabajar. Y ya después de que se iban todas las	
82	cuadrillas entonces me dedicaba a toda la reparación de lo que había en	
83	el almacén y eso pues me enseñó de cierta manera también a aprender	
84	básicamente.	
85		
86	Terminaba ese contrato, seguí con otro contrato ya como técnico	
87	electricista, básicamente las operaciones ya era salir a campo abierto, ya	
88	era más de terreno: revisión de alumbrado público, revisión de que se	
89	hiciera el trabajo que se tenía que hacer. Después otro contrato fue	
90	revisión de alumbrado público nocturno, recorrido por Bogotá en las	
91	noches, revisando dónde estaba dañado o deteriorado el alumbrado	
92	público, ese fue el trabajo final.	
93		
94	Luego logré ingresar a Codensa también, dentro del mismo proceso,	
95	dentro del mismo paquete, me mandaron como técnico a levantamiento	

96	de planos, entonces estuve un tiempo haciendo levantamiento de planos	
97	de alumbrado público, iba a terreno, hacía levantamiento de planos, iba a	
98	la 26; en ese entonces la sede principal era la de la 26, donde hoy es	
99	Secretaría de Educación, en el segundo piso. Tenía mi oficina, después	
100	de llegar de terreno hacía levantamiento de planos en un sistema y	
101	alimentaba al sistema, mi tarea era ir a levantar planos, llegar a la oficina,	
102	pasarlo al sistema y mi tarea terminaba y chao. Y eso pues me dio como	
103	la oportunidad de estudiar en la noche y aprovechar espacios que tenía	
104	disponibles para continuar también con el aprendizaje y continuar con la	
105	universidad. Eso de cierta manera me benefició en ese momento porque	
106	pues, de hecho en ese entonces yo ganaba más o menos un millón de	
107	pesos, mientras el mínimo estaba como en cuatrocientos mil pesos,	
108	entonces había una diferencia grandísima.	
109		
110	Termino ya mi academia, mi licenciatura la terminé en el año 99, sin	
111	embargo no empecé a ejercer hasta el 2000 la licenciatura, ¿Por qué	
112	razón? Porque pues yo ganaba más como técnico electricista que como	
113	docente, como docente me ofrecían seiscientos mil pesos y como técnico	
114	me ganaba un millón quinientos. Sin embargo, hay cosas de situaciones	
115	que suceden, se acaba el contrato de alumbrado público, se acaba	
116	totalmente, lo cierran e inician un nuevo contrato, más o menos nosotros	
117	empezamos como en enero el contrato y como en abril cancelaron el	
118	contrato y nos pagaron absolutamente todo como si hubiésemos trabajado	
119	hasta diciembre.	
120		
121	El hecho era que querían cerrar el contrato y abrieron una nueva licitación,	
122	un nuevo contrato, pero ya los técnicos les pagaban el mínimo, entonces	
123	ahí ya tocó y ahí sí empecé a mirar pues la profesión, empecemos pues	
124	si voy a ganar el mínimo y me van a pagar acá el mínimo, pues ya empiezo	
125	con mi profesión donde también me empiezan a pagar el mínimo, porque	
126	pues mis primeras experiencias como docente realmente fueron apenas	
127	con el mínimo básico y pues desafortunadamente no tuve como el	
128	privilegio que escucha uno en otros maestros que su recorrido fue de una	
129	vez a colegios de élite o colegios donde les pagaban su comisión.	
130		
131	Esa época fue dura, fue pesada para mi vida y para mi familia, fue pesada	
132	porque pues uno tiene expectativas, uno tiene expectativas de que me	
133	gradúo y de una vez inicio económicamente a tener un nivel social mejor,	
134	pero desafortunadamente no se dio. Había un compromiso por ejemplo	
135	con mi esposa que yo terminaba la carrera y apenas terminaba la carrera	
136	y me ubicara, ella empezaba su carrera también. Pero se truncaron esos	
137	caminos, se truncaron esos pasos, porque no fue factible, de hecho me	
138	gradúo, continúo trabajando en Codensa, se termina el contrato en	
139	Codensa, empiezo como docente y los ofrecimientos a nivel económico	
140	no fueron satisfactorios.	
141		
142	Se pasaron muchas entrevistas a muchos colegios, pero siempre había	
143	una limitante y ¿cuál era la limitante? que en algún momento alguien de	
144	forma honesta me lo dijo, su universidad, usted viene de la Universidad	
145	Inca y la Universidad Inca se caracteriza por ser comunista y entonces	
146	usted va a venir aquí a montarnos ese sindicato. Entonces, existía en ese	
147	momento como un paradigma frente a lo que era venir de pronto	
148	luchándola duro de una universidad privada pero de tipo comunista que le	
149	dio a uno la opción de estudiar mientras que las demás no la dieron, pero	
150	se encuentra uno en el camino de lo político que a nivel de los colegios	
151	también le troncan a uno el camino. Esa creo que fue una de las limitantes,	
152	el primer concurso por ejemplo que presenté para ingresar al distrito fue	
153	más o menos hacia el 2000, 2001 si mal no estoy y en esa época no existía	

154	lo que existió después que fue el concurso por SIMO y por méritos, por la	
155	comisión, no existía la comisión sino que directamente se ingresaba, como	
156	el aval a una universidad y la universidad se encargaba de hacer el ingreso	
157	de los maestros.	
158		
159	Me encuentro con que en la entrevista que me realizaron el primer aspecto	
160	que tuvieron en cuenta fue ¿cuál es la universidad? La Universidad Inca.	
161	Me entrevistan con otros dos compañeros licenciados de la Universidad	
162	Distrital y quien estaba a cargo de la convocatoria era la Universidad	
163	Distrital y de una vez: <i>“Les digo, ustedes dos sí pasan pero usted no”</i>	
164	¿Cuál es la razón? La razón es que usted viene de la Inca y nosotros	
165	tenemos prioridad con los de la Universidad Distrital.	
166		
167	Entonces eso me pesó y me cayó bastante fuerte, precisamente porque	
168	creo que todos tenemos opciones y todos nos capacitamos y todos hemos	
169	hecho un esfuerzo económico y no importa la universidad de donde	
170	vengas o de donde otro vengas el hecho, diría yo que tiene más mérito	
171	cuando uno ha luchado fuerte que efectivamente le ha causado sudor. Yo	
172	de pronto no pude estudiar en el día por condiciones económicas o	
173	sociales de ese momento pero se niega o se negó la oportunidad en ese	
174	momento de hacer ese proceso, de ingresar. Y entonces, ahí seguí en	
175	colegios privados, pero privados que precisamente también, por venir de	
176	la universidad que venía, no me fueron abiertos otros espacios sino que	
177	tenían que ser colegios básicamente de garaje, colegios pequeños.	
178		
179	Entonces en una ocasión en uno de esos colegios logré inclusive	
180	incrementar mi salario, porque llegué con 600 mil pesos de salario y logré	
181	ponerme 900, porque empecé a trabajar enseñando matemáticas,	
182	estadística, geometría y trabajando los años y me metí con el proyecto de	
183	calidad, en ese entonces había lo que se llama Calidad Educativa y era	
184	postular el colegio a calidad educativa y postulamos el colegio y	
185	quedamos entre los 100 mejores. Era un colegio de garaje, pequeñito,	
186	pero se logró ese reconocimiento. El Ariel David y todavía existe. Todavía,	
187	es pequeño pero todavía existe. Fue como el primer colegio ya a nivel	
188	profesional que tomé y que tuve la opción de empezar ahí.	
189		
190	Después de ese colegio pasé a trabajar con adultos, con adultos en un	
191	instituto que se llamaba Instituto San Miguel en Prado Veraniego, estaba	
192	en esa sede y trabajé dos años, el último año lo trabajé como coordinador	
193	académico. Entonces se hicieron los méritos, una vez le conocen el	
194	trabajo a uno el trabajo empiezo a ganarme las opciones. Con adultos allá,	
195	trabajé con niños que eran, por decir algo, rechazados de todos los	
196	colegios del norte.	
197		
198	Esa fue una experiencia muy satisfactoria porque de cierta manera uno	
199	reconoce cuando ha sido rechazado, como me pasó a mí, rechazado de	
200	otros colegios, colegios del norte no es que usted vivía al sur y no nos	
201	sirve necesitamos que lleguen en carro y usted no tiene carro.	
202	Necesitamos que vivan aquí en el norte, porque pues aquí los estudiantes	
203	son del norte, entonces que usted venga del sur no nos sirve. Entonces,	
204	esas limitaciones se encontraron cuando se buscaba trabajo y pues	
205	tampoco tenía los recursos para irme a vivir al norte, porque pues no había	
206	el recurso económico, todavía no estaba, no era favorable.	
207		
208	Entonces, esa situación ahí logró qué, de cierta manera, me entendiera	
209	con los chicos, con los jóvenes que eran rechazados de varias	
210	instituciones que llegaban, ahí entonces. Yo ahí enseñaba en todos los	
211	niveles; con adultos, entonces en un grupo tenía cuatro niveles, entonces	

212 básicamente era personalizado ¿Qué hace? ¿Qué toca? ¿Qué hacemos?
213 ¿En dónde trabaja? ¿Qué está haciendo?
214 Había unos niños que eran hijos de grandes empresarios, pero pues no
215 tenían mucho que hacer, entonces les proponía proyectos; hacían
216 proyectos, había otros chicos que eran adultos, trabajadores también
217 quemándose las pestañas para lograr sacar su bachillerato. Entonces
218 todas esas experiencias las tomé y con eso monté proyectos individuales
219 y los chicos salieron.

220
221 Recuerdo una historia ahí que me siguió motivando, un chico que lo cogí
222 en sexto y lo llevé hasta grado once, pues a pesar de que eran dos años
223 en uno, lo llevé hasta grado once. Cuando se graduó de grado once me
224 abraza y me dijo: *“Profe gracias, porque sumercé logró sacarme del*
225 *mundo de las drogas. Hoy logré cumplir mi sueño y el sueño de mi*
226 *papá...”*. Porque él vivía solo con la abuelita y la abuelita fallece, entonces
227 él tenía un conflicto bastante grande; era el menor de tres hermanos, pues
228 yo reconocí toda la historia de vida de él y lo logré graduar, lo sacamos en
229 grado once perfecto. Entonces cuando me despedí del muchacho me
230 abraza y me dice: *“Profe gracias, porque por usted logré salir aquí*
231 *adelante, logré cumplir este sueño y logré salir de ese momento de drogas*
232 *y de ese momento de soledad que tenía”*.

233
234 Entonces, para mí eso fue pues ¡qué impacto! A pesar de las dificultades,
235 me motivó a seguir en la docencia y pese a todo, seguí por muchos años
236 trabajando creo que trabajé como 10 años en colegios privados, así
237 colegios que no tienen un gran nombre pero que me dieron la opción de
238 trabajar de sacar muchachos, de sacar adolescentes, de sacar niños.

239
240 Sin embargo, para la época hice el ejercicio de montar mi propio colegio
241 también. Inicie con preescolar hasta transición, tres graditos. Se logró más
242 o menos tener dos maestras y logré organizar ahí. Sin embargo, una
243 particularidad es que una vez se monta el proyecto se ejecuta, trabajé en
244 ese proyecto dos años, casi tres años y aparece la ley 440 de plantas
245 físicas y la planta física la Secretaría de Educación no la aprobó, entonces
246 ahí se vino a tierra que tocaba hacer una serie de inversiones a nivel de
247 la planta física, la planta física no era mía, era en arriendo entonces era
248 imposible hacer esa inversión. Entonces nos tocó cerrar y clausurar esa
249 parte. Se llamaba Dulce Hogar. Más o menos entre el 2004 y el 2006. Más
250 o menos tres añitos, eso fue más o menos de esa época, que se hizo
251 como ese proyecto a la par, intentando suplir. Pero sí, uno se encanta con
252 los niños, pero toca también mirar otras condiciones a nivel económico.

253
254 En 2006 logré entrar a un colegio de religiosos que ya ahí sí ya tuve la
255 opción ya un poquito de mejorar mi situación. Oblatas, ya un colegio más
256 reconocido de más nombre ahí trabajé dos años. También me dieron la
257 opción de crecer, se trabajó un poquito más sobre todo lo que era el
258 constructivismo, asociaciones; entonces logramos aprender fue una
259 escuela y un mejor recurso también para la familia.

260
261 Pero, pues todavía estábamos dentro de los límites, no era muy
262 significativo a nivel económico, pero pues a nivel social fue mejorando mi
263 situación familiar. En el 2007, sí 2007 fallece mi padre. Dura la situación,
264 porque pues yo trabajaba en el colegio desde las 7 de la mañana hasta
265 las 4 de la tarde, jornada completa y los sábados.

266
267 El último año, ese último año fue bastante fuerte, porque tenía que estar
268 en un proceso de acompañamiento de mi papá porque tenía que hacer
269 diálisis cada tercer día. Entonces en el colegio privado es complejo y sin

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327

lograr salir un poquito más temprano para lograr ese acompañamiento; sin embargo, pues las directivas en ese momento entendieron la situación y bien.

2008, cambiaron directivas de ese colegio, no me entendí con la hermana rectora nueva; hubo conflictos de intereses y pese a que, mi evaluación, allá nos hacían evaluación cada semestre, mi evaluación primer semestre fue muy buena, 96 sobre 100, segundo semestre fue 94 sobre 100. La rectora me dice: *“A pesar de sus evaluaciones, el 30 de noviembre de 2008, me dice no le voy a renovar su contrato”*. Entonces me quedo en noviembre que otra vez en la penumbra, en las nubes.

Siguiente año, nuevamente a colegios de garaje. En 2009 logro entrar a un colegio en la localidad Quinta. En ese entonces, mire, todavía 2009, no me ofrecían sino que, creo que 900 mil pesos en ese entonces, no era un salario ni siquiera alcanzaba el mínimo, estaba por debajo. Trabajé los tres primeros meses así y había pasado otras propuestas en otros colegios, me llamaron de otro colegio me ofrecían un poquito más; como 300 mil pesos más. Entonces ya fui a renunciar, cuando fui a renunciar la rectora me dice: *“No profe, no se vaya. Si quiere yo le ofrezco y le nivelo lo que le están ofreciendo allá y quédese. Pero eso sí, no le diga a sus compañeros (jajaja); eso lo hacemos aquí nosotros no más”*. Y como era básicamente el mismo salario, pues me quedé.

Ahí conocí a una persona que me dijo: *“Váyase... ¿No le interesa trabajar en la Secretaría, y seguir trabajando en lo mismo? Yo tengo una persona que conozco allá que da provisionales en Secretaría de Educación”*. Listo, hagámosle.

Hasta ese momento no conocía nada de la Secretaría, no distinguía a nadie de Secretaría de Educación, no conocía a nadie de Secretaría, nada. Lo único que sabía realmente era, bueno hasta ese momento ya había presentado el concurso, el concurso de ingreso que nos dio la opción de ingreso, hasta ese momento ya había hecho el concurso y estaba a la espera del resultado final. No, ya tenía la respuesta de que sí, pero tocaba esperar las audiencias... Todo el proceso de audiencias, todavía estaba en ese proceso de ingreso.

Entonces, pero a nivel de Secretaría realmente no conocía a nadie, no conocía a nadie. Entonces, uno se da cuenta que cuando ingresa al Distrito, que muchos de los maestros que han ingresado antes que uno, ingresaron porque conocían a alguien allá o porque algún familiar estaba allá y sobre todo los del anterior escalafón que lograron ingresar precisamente por aspectos ya muy desconocidos; lo que denominamos hoy en día “palancas”.

Entonces, los anteriores ingresaron mucho por ese proceso, sí a ese nivel. Entonces alguien me dijo váyase y hablé con esa señora, me fui para Secretaría, hablé con la señora en cuestión: *“Pues tengo unas ofertas en la tarde, ¿le sirve?”*. *“Bueno, yo estoy trabajando en la mañana”*. *“Primaria. ¿Se le mide?”* *“Hagámosle en primaria”*. Y empecé nuevamente con primaria, en ese proceso, en ese, en ese iniciar.

Entonces, regreso nuevamente a la docencia, ahí se dan esos pinitos en los colegios, en Ciudad Bolívar, luego Oblatas en Normandía y ese fue el último a nivel privado, luego empiezo con provisionales en Secretaría, ahí afortunadamente se dieron las condiciones, trabajé mañana, tarde y logré trabajar también con adultos los fines de semana en Ingabo. Había que

328	nivelar mi situación económica, entonces, trabajaba en la mañana en el	
329	privado, en la tarde con Secretaría de Educación y en los sábados y los	
330	domingos trabajaba en Ingabo con adultos. Y así trabajé más o menos	
331	hasta el 2010, que fue cuando ya ingresamos a Secretaría de Educación	
332	ya por nombramiento en propiedad.	
333		
334	Ahí ingreso al FAZU, el trabajo que se desarrolla básicamente ya es con	
335	jóvenes, se hacen algunos pinitos, algunos proyectos, proyectos	
336	ambientales, fusión de proyectos que aprendí en el camino, hicimos un	
337	proyecto de reciclaje, cuando se hacían las campañas de reciclaje, los	
338	chicos pesaban su reciclaje, se les daba un incentivo económico para	
339	cada curso, al que lograra mayor reciclaje durante el año se le daba una	
340	salida, o si no alcanzaban, unas onces compartidas, eran como los	
341	incentivos que se daban. Se lograba recoger buena cantidad de material	
342	reciclado y toda la comunidad participaba en ese ejercicio. Es un ejercicio	
343	que también finalizó, ya por las nuevas normas, las nuevas leyes, ya no	
344	se puede manejar presupuesto, no se puede recibir, ya toca entregar el	
345	reciclaje a una empresa, a una compañía ya destinada al reciclaje y ellos	
346	son los que se benefician del reciclaje. Entonces, los pelados también	
347	empezaron a desmotivarse frente al reciclaje y básicamente lo único que	
348	se hace es los puntos verdes.	
349		
350	Otro proyecto que se hizo y lo alcancé a hacer ahí, creo que fue con los	
351	niños de séptimo, que fue los terrarios; hicimos varios terrarios ahí y el	
352	lombricultivo que se inicia también, creo que fue en 2011, 2012, que	
353	también nos dio buenas experiencias. La comunidad empezó a trabajar al	
354	frente, recuerdo los padres de familia trayendo el alimento para las	
355	lombrices, cargaban sus bultos, los niños también cargaban sus bultos, se	
356	hicieron las primeras camas de lombricultivo se hicieron en cajitas de los	
357	tomates, cajitas de madera, se hicieron en la parte posterior y ese fue	
358	como uno de los proyectos también al que se le metió el cuerpo un	
359	poquito.	
360		
361	Las diferencias entre el antes y el después, es decir, entre el colegio	
362	privado, por los colegios que pasé, los de garaje, los más formales la	
363	diferencia con ser profesor ya nombrado al distrito en propiedad son las	
364	garantías laborales, el hecho de que tú en el sector privado te paguen 10	
365	meses, salgas en noviembre y mires qué haces para defenderte durante	
366	diciembre, enero y febrero, porque hasta marzo recibes el primer sueldo,	
367	eso es una diferencia grande a nivel económico y a nivel social.	
368		
369	El estar pendiente, de pronto en el privado, si te van a contratar o no te	
370	van a contratar. Pues por lo general, a mí siempre querían que me quedara	
371	en el colegio donde estaba, pero pues económicamente no era factible	
372	para mi situación, pues siempre tenía que buscar nuevas opciones. La	
373	limitante de que me tuvieran presente de qué universidad provengo en el	
374	nivel privado fue un factor totalmente diferenciado, totalmente	
375	diferenciado, porque se cerraron muchas puertas, muchas, muchas	
376	puertas, inclusive algunas de las puertas que se cerraron eran puertas que	
377	ya venían de pronto recomendadas por algún docente que me conocía y	
378	conocía mi trabajo: "Profe vaya y haga la entrevista en el colegio San	
379	Emilio", fui e hice la entrevista: "Profe es que usted vive al sur y usted, no,	
380	viene de la Universidad de Inca, tampoco nos sirve..."; a pesar de la	
381	recomendación que ya existía.	
382		
383	Esas limitantes que se consiguen, que no existen a nivel del Distrito,	
384	cuando ingresas al Distrito de ingresas es por tu trabajo y nadie te está	
385	mirando de qué universidad vienes, qué es lo que hiciste anteriormente,	

386	<p>sino cuál es tu trabajo real hoy. Esa es una diferencia grandísima, te reconocen por tu trabajo, por lo que haces, no de dónde vienes, ni cómo vienes, ni cómo vienes vestido, ni cómo llegas, llegas en carro o no llegas en carro, que en el sector privado es determinante, en el sector público afortunadamente no, da como esas facilidades tanto a nivel económico como a nivel social. Cuando ingreso al Distrito, obviamente mejora mi condición económica sustancialmente, mi ingreso supera también en ese momento las expectativas frente a lo que ganaba en el privado. Entonces, para mí entrar al distrito fue ganancia, una ganancia grandísima, algunos maestros de pronto ven al Distrito como que nos pagan poquito, pero para mí que estuve luchándola siempre, que estuve en colegios privados, como decimos de garaje, que me tocó lucharla así fuerte, para mí entrar al Distrito fue una bendición.</p>	
387		
388		
389		
390		
391		
392		
393		
394		
395		
396		
397		
398		
399		
400	<p>E: Yo le quiero preguntar una cosa puntual y de pronto ves a ver si no la puedes contar y comparte, si no la dejamos ahí encapsulada en cubierta y no pasa nada. Y es una anécdota que usted tiene con unos botones, decía que en alguna parte le tocó pegar botones, tengo como un recuerdo de decir que usted alguna vez comentó algo así.</p>	
401		
402		
403		
404		
405	<p>Cuando estaba trabajando en el Instituto San Miguel, en el Instituto San Miguel, resulta que llegué, como les comenté anteriormente, llegué a coordinador ahí, pero a nivel económico ya la institución, la institución era una institución que años anteriores logró tener aproximadamente unas 10 sedes aquí en Bogotá, pero que por el manejo administrativo se derrumbó. Cuando yo llego al Instituto San Miguel ya no quedaba sino una sede, ya no quedaban más sedes, quedaba solamente la de Prado Veraniego y la estaban sosteniendo básicamente ya lo último, básicamente llego yo al final de ese ciclo, de esa institución.</p> <p>La cierran más o menos en julio, o sea, se termina el primer semestre y la cierran y en ese momento junio, julio conseguir un colegio para un maestro no es factible, no es factible entrar a trabajar a mitad de año a un colegio, no es factible, se pasan muchas hojas de vida así pero no dan fruto. Entonces cierran el colegio por recurso económico, venden la licencia, hice el intento de comprarla, hice el intento porque yo hablé para comprar la licencia: "Yo le ofrezco 10 millones, véndame la licencia. Yo me los consigo de donde sea, cómo sea, véndame la licencia y esta es una oportunidad". Sin embargo no me le bajaron de 80 millones.</p> <p>La sola licencia, 80 millones. Esa institución dio frutos, fue grande. La mala administración, los dueños se dedicaron a viajar por Europa, los administradores abrieron sus propias instituciones con los recursos que sacaban de esa institución. Entonces los dueños nunca se dieron cuenta de esa situación. Existieron otras instituciones que se abrieron gracias a esa y fue precisamente por el abandono de los mismos propietarios.</p> <p>Mientras los propietarios estaban en Europa viajando con los recursos del colegio, los administradores también estaban haciendo sus propias instituciones. Entonces, ese julio se cierra la institución; ofrezco la compra pero no fue posible, me pedían mucho, entonces a seguir trabajando, pero en julio es difícil. Entonces, yo he aprendido a manejar máquinas, toda mi vida he aprendido a manejar máquinas y he sido una persona que aprende viendo. Y me hacen un ofrecimiento, pues no hay más, hay un trabajo como operario de una máquina bordadora.</p> <p>Inmediatamente yo acepto ese trabajo de un bordado. Seis meses trabajo ahí, bordado, primero porque no tenía opción, los recursos económicos a</p>	
406		
407		
408		
409		
410		
411		
412		
413		
414		
415		
416		
417		
418		
419		
420		
421		
422		
423		
424		
425		
426		
427		
428		
429		
430		
431		
432		
433		
434		
435		
436		
437		
438		
439		
440		
441		
442		
443		

444	nivel familiar estaban escasos, mi hija estaba por nacer, la menor, estaba	
445	a punto de nacer, de hecho estaba ya en su fase de nacimiento, nacía ese	
446	septiembre siguiente que es 2003. Entonces 2003 a mitad de año es	
447	donde me quedo sin trabajo y empiezo a trabajar en bordados hasta	
448	diciembre.	
449		
450	Entonces trabajé, volví a la empresa, a la fábrica, siempre antes de	
451	empezar la universidad mi trabajo fue en textileras, entonces no era un	
452	trabajo que desconociera, porque también antes de empezar con	
453	Codensa, antes de empezar con ese trabajo, yo trabajé mucho tiempo en	
454	textiles. Esa como la situación, de hecho antes de conocer a mi esposa	
455	trabajaba en una textilera que se llama Textilía, que aún existe en Puente	
456	Aranda y para iniciar la universidad pedí permiso allá, que fue negado.	
457	Entonces ese día que yo llevaba dos cartas, llevaba la carta de renuncia	
458	y la carta de agradecimiento, entonces como no me dieron la opción, pasé	
459	la carta de renuncia, entonces ahí fue cuando ya empecé a trabajar con	
460	los contratos de Codensa.	
461		
462	Entonces esa partecita que históricamente se olvida también, que son de	
463	luchas fuertes.	
464		
465	A nivel industrial esa situación es la que no me agrada mucho porque se	
466	cierran puertas, se cierran muchas otras puertas. Sin embargo, uno cree	
467	que las tiene ganadas una vez termina la universidad y también hay	
468	puertas, puertas, fronteras, puertas, también, que hay que derrumbar y	
469	puertas que hay que superar. Entonces en 2003 tomo un trabajo de seis	
470	meses en textiles, en bordados, empiezo a bordar.	
471		
472	Existen diferencias y las diferencias radican en las oportunidades que	
473	cada uno ha tenido históricamente. Pues cuando uno se encuentra con un	
474	profesor que viene de un colegio privado donde su salario era de 5	
475	millones y llega a ganarse 2 millones y medio, pues para ellos es el caos,	
476	cambiar sus hábitos de vida. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la	
477	oportunidad, tuvieron de pronto la suerte, no sé, hay muchos factores que	
478	influyen ahí, de pronto los conocidos que los lograron ubicar en esos	
479	puestos y en esos colegios. Porque sí, hay colegios a nivel privado que	
480	hoy están pagando 10 millones de salario, entonces un profesor que hoy,	
481	por ejemplo, ingrese al distrito, que venga de un colegio de esos donde	
482	les pagan 10 millones, pues para ellos es cambiar su estilo de vida y es	
483	ganar menos. Pero para maestros, como el caso mío, donde venimos de	
484	ganar, inclusive menos del mínimo, porque es que en los colegios privados	
485	que le toca trabajar a uno, ellos dicen: "No, pero usted solo va a trabajar	
486	mediodía, entonces no le podemos pagar sino la mitad del mínimo".	
487		
488	Como la excusa, sí. Entonces cuando uno viene de trabajar 10 meses, de	
489	pronto también de trabajar en empresa porque así ya como profesional y	
490	todo, no hubo otra opción sino que tocó volver a la empresa tradicional, a	
491	ganarse el mínimo, a lucharla fuerte. Cuando ya uno viene de esa	
492	circunstancia, el entrar al Distrito, es el salvavidas porque ya empieza, que	
493	ya la prima, que ya recibir el sueldo en diciembre, que recibir su sueldo en	
494	enero, que ya mi familia no va a pasar las necesidades en esos meses;	
495	porque es que durante 10 años o más de 10 años mi familia no sabía qué	
496	era ganarse una prima en diciembre, qué era lograr estar tranquilo un	
497	enero porque ya hay trabajo, porque ya sabemos que voy a ingresar, que	
498	ya sé que estoy ahí, que hay una estabilidad a nivel económico y eso es	
499	una estabilidad también a nivel emocional.	
500		
501		

502 Cuando yo ingreso al Distrito se da la opción de que mi esposa, por
503 ejemplo, pueda seguir estudiando, pero ya mi esposa dice no, ya hacer
504 una carrera a estas alturas de la vida ya voy a gastar mucho tiempo,
505 entonces ella simplemente hace una carrera tecnológica y ella hace la
506 tecnología en regencia de farmacia. Sí la logra hacer, pero ya después de
507 que ingresé al distrito, o sea, después de 2010 cuando ya ingreso se dio
508 esa opción, que 10 años que estuve en el privado, mi esposa no pudo
509 lograr acceder a la universidad, se pospusieron los planes 10 años y esos
510 10 años realmente limitaron también el progreso de mi esposa. Ella hace
511 su trabajo y a ella le gusta lo que hace y ahí me siento contento de que al
512 menos yo llegase a faltar porque esa era mi inquietud, mi miedo
513 básicamente, porque es mi esposa la mujer que siempre ha estado
514 conmigo en las buenas y en las malas y que yo no lograrle dar lo que ella
515 merecía, porque ella se sacrificó conmigo, lo que le digo, trasnochando
516 para poder estudiar y sacar la carrera adelante y no poder suplirle lo que
517 ella necesitaba, que era empezar su universidad, pues para mí eso era
518 bastante rudo, bastante complicado, porque se siente uno, bueno no estoy
519 cumpliendo con lo prometido, no estoy cumpliendo con lo que nos
520 habíamos propuesto, pues nuestros sueños, nuestras situaciones no se
521 lograron, esas expectativas que quedaron ahí quietas no se cumplieron.

522
523 Entonces, claro, eso es un sentimiento, es un sentimiento, una frustración,
524 un sentimiento de frustración que lo invade a uno y que lo empieza a frenar
525 en ciertas cosas también, y pues no había opción, se trabajaba, se
526 trabajaba y a ella también le tocó trabajar duro en empresas, textileras
527 también, a ella también le tocó muy fuerte y solo logramos de que ella
528 hiciera esa tecnológica hasta después de 2010; ya cuando yo me gradué
529 en el 2000, para que ella empezara en 2010, 10 años después, o sea
530 cuando ya ingreso al Distrito es que se ve la opción de que ingresa:
531 *"Ingresa y cumple tu meta. Mira"*. Ya el empezar otra vez a estudiar y a
532 definir que voy a estudiar cuando han pasado 10 años de frenar ese
533 estudio, entonces para ella también ya empezar fue más complejo y ya
534 definir una carrera profesional también para ella fue complejo, y dijo no:
535 *"Yo hago una tecnología y ya con eso me siento"*. Pero igual estaba el
536 miedo mío, o sea si me llega a pasar algo a mí, mi esposa, mis hijos,
537 pasando necesidades, pasando situaciones complejas, mi esposa sin
538 poder haber estudiado y cómo va a ser cuando si yo llego a faltar, pues
539 era un miedo constante, era un miedo que siempre me tenía. Hoy ya pues
540 estoy más tranquilo, sé que mi esposa es regente de farmacia y que
541 trabaja y que le gusta su trabajo, está contenta, ella está ejerciendo lo que
542 estudió. Entonces ya mis hijos, ya cada uno ya tiene su nivel también
543 profesional, Dios mediante, mi hija que es la última que me queda, ya está
544 en sexto, pero la lucha fue fuerte y sí, pasar del privado al público para mí
545 fue una ventaja y una bendición, grandísima, grandísima porque cambió
546 totalmente mi nivel social, total.

547
548 En 2012, el privado, no me quejo del privado, porque el privado fue una
549 escuela también, muy demorada porque fueron diez años, del privado,
550 pero aprendí, cada colegio por el que pasé me dio una enseñanza, en
551 algunos aprendí a ejecutar proyectos, en otros aprendí más de pedagogía
552 y eso logró que cuando llegara ya al Distrito, tuviera como algunas cosas
553 claras frente a los proyectos, entonces, logramos traer lo del lombricultivo,
554 que fue el eje principal para la parte de recuperación de suelos, se logra
555 trabajar dos años de forma rudimentaria y un año ya un poquito más, con
556 apoyo de la Universidad Pedagógica, en ese entonces llega Gina, colega
557 muy estimada también, de física, y como que entendimos la circunstancia
558 y ella apoya el proyecto del lombricultivo, se mete de lleno a trabajar
559 conmigo en el lombricultivo, y le llega a ella una propuesta de trabajar con

560	la Pedagógica con ese proyecto, entonces me comunica el ejercicio, que	
561	si estoy interesado pues obviamente, claro que sí, entonces nos metimos	
562	con ella de lleno, logramos elaborar una cartilla frente a los procesos del	
563	lombricultivo, integrando biología, física y química, se integra en esa	
564	cartilla y eso hace que llevemos esa experiencia pedagógica a Italia.	
565	Entonces la logramos llevar como representación de Colombia. En esa	
566	participamos 5 colegios de Colombia, unos más que todo de regionales,	
567	de Santa Marta iban 2 colegios, de Villavicencio, del Meta iban 2 colegios	
568	también, 6 colegios y 2 colegios de aquí de Bogotá, logramos participar	
569	en esa convocatoria, así que logramos asistir a Italia, a mostrar nuestra	
570	forma de trabajo y de cómo logramos integrar las ciencias en este caso,	
571	para mejorar la parte pedagógica. Ese fue un reconocimiento, que de	
572	cierta manera le agradezco mucho a Gina, porque logró ese objetivo y se	
573	logró conocer un sitio del mundo que no conocía y mostrar lo que	
574	hacíamos aquí en Bogotá.	
575		
576	Un trabajo en equipo bastante bueno, un trabajo que dio ese fruto gracias	
577	a Dios. En 2012, también fue en ese mismo año, el Distrito hace la	
578	convocatoria para maestrías, es la primera convocatoria que hacen para	
579	que los maestros cursemos maestría, me postulo, y me aceptan en la	
580	Universidad de La Sabana para hacer la maestría en Informática	
581	Educativa. Entonces, empiezo a trabajar y a estudiar también, para ese	
582	proceso en la Universidad de La Sabana, también ahí, por ejemplo, doy	
583	gracias al Distrito, porque personalmente no hubiese podido pagar la	
584	maestría, entonces ese fue un auxilio que le doy gracias también al Distrito	
585	y al estar en las entidades públicas. Esa beca fue parcial, fue el 70%, en	
586	La Sabana. Esa época fue, pues afortunadamente la maestría era los	
587	viernes y los sábados, viernes en la tarde y sábados todo el día, entonces	
588	tocó pedir de cierta manera permiso para que nos dejaran salir un poquito	
589	más temprano y los viernes salir un poquito más temprano. Nosotros	
590	salíamos a las doce y cuarto, yo intentaba salir a las once para estar a las	
591	tres de la tarde. Cuadraba horarios y corra y corra. Pues afortunadamente	
592	la parte directiva en ese entonces era como flexible. La coordinadora era	
593	Lourdes, el rector era Carlos, Carlos Niño.	
594		
595	Entonces con Carlos fue factible hacer eso. Que pues uno conoce otras	
596	historias y hay rectores que no permiten ese tipo de circunstancias. Pero,	
597	afortunadamente el profesor Carlos Niño y la profesora Lourdes, dieron la	
598	viabilidad para salir un poquito más temprano. No era mucho, pero sí	
599	tocaba salir un poquito más temprano para correr y cumplir también con	
600	la universidad.	
601		
602	Fueron años también de arduo trabajo de lectura, de escritura. Sobre todo	
603	en la parte informática educativa que era buscar las herramientas de los	
604	jóvenes y buscarles herramientas para que ellos logran trabajar sin los	
605	recursos. Porque pues en colegio, por decirlo así, rural, no hay la	
606	tecnología que se esperaría que existiera, sobre todo por la época. En el	
607	2012 se supone que ya hay internet a todo nivel, 2012 supone que ya los	
608	chicos cuentan con Tablet, con dispositivos, pero a nivel rural eso no es	
609	así de fácil. De hecho hoy todavía tienen ese tipo de limitaciones.	
610		
611	Mi esposa también estaba estudiando. Los dos estábamos estudiando.	
612	Ella estudiaba la regencia de farmacia y entonces había cosas que eran	
613	muy afines. Pues la química, normal, ya le ayudaba a ella. Ya se invirtieron	
614	los papeles, entonces en química ya yo le colaboraba. Hacer la estructura,	
615	por ejemplo, hacer los mapas mentales, los mapas conceptuales, toda esa	
616	parte también le colaboraba. Entonces tocaba estudiar para ambos lados.	
617		

618	Nos dividimos el trabajo. Ella se dedicó básicamente a estudiar y yo	
619	también a estudiar y a trabajar. Esa fue una opción que nos permitió de	
620	pronto, porque ya en ese momento ya existía la educación en línea,	
621	entonces ella hizo semipresencial. Ella hizo su regencia con la	
622	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja de forma semipresencial.	
623		
624	Muchas clases eran en línea, entonces se lograba solventar eso, pero ella	
625	se sentaba a trabajar y pues se dio la opción de que ella no trabajara sino	
626	que se quedara en casa en ese momento. Pues ya tenía un poquito más	
627	de estabilidad y ya podía suplir esa situación. Ella se quedó en casa con	
628	los dos chicos, pendiente de los chicos y pendiente de su estudio y de mí,	
629	porque también seguíamos igual. Y claro, yo llegaba del colegio a apoyarla	
630	en lo que ella necesitaba, pues uno trabajaba hasta las 12 y cuarto, pues	
631	ya quedaba medio día para colaborarle a ella. Preparar las clases más y	
632	preparar el trabajo y ayudarle a ella en su proceso. Y ayudarle a los	
633	pelados también en su proceso.	
634		
635	En el Francisco Antonio Zea de Usme (FAZU) a nivel de enseñanza,	
636	cuando llegamos los chicos estaban acostumbrados a lo tradicional,	
637	mucho tablero, tablero, docente de cátedra, tablero, docente de cátedra.	
638	Siempre creo que... y no había más, porque ellos no tenían recursos, no	
639	había más recursos. Entonces, creo que cuando llegamos nosotros	
640	cambió, cambió un poco, porque ya no era solamente el tablero, sino que	
641	ya empezamos a hacer los proyectos, empezamos a trabajar con ellos en	
642	el jardín, empezamos a trabajar con ellos en otras cosas que también, que	
643	son un poquito más de llevar al niño a hacer, más que a escribir a hacer	
644	también.	
645		
646	Y estar pendiente también del proceso de lectura y escritura, porque pues	
647	igual creo que así estemos en las ciencias, en el área de ciencias,	
648	mantenemos también esa responsabilidad de seguir con la parte de ese	
649	buscar científico y de ese escribir también, que en algunos casos nos hizo	
650	falta.	
651		
652	Me acuerdo del FAZU, la experiencia buena de haber participado en ese	
653	tipo de proyectos y haber logrado llegar a Italia, ese reconocimiento. Lo	
654	otro, de pronto allí, creo que una de las, de lo que me llenó un poquito, fue	
655	el trabajo que se realizó. Nosotros consideramos, yo considero que	
656	armamos equipo de trabajo. Casi siempre mi trabajo fue individual. Hasta	
657	ese momento casi siempre mi trabajo fue individual, pero cuando llego al	
658	FAZU fue un trabajo más colaborativo, donde los compañeros de trabajo,	
659	por ejemplo, me enseñaron algunas cosas, me mostró algunas formas de	
660	trabajar, logré aprender bastante también de los proyectos que también	
661	fueron enriquecedores. Yo creo que ahí la parte colaborativa, el encontrar	
662	con un equipo de maestros que llegábamos nuevos a comernos el mundo,	
663	por decirlo así, a cambiar y a modificar, porque no solamente estábamos	
664	nosotros, sino entraron muchos compañeros de otras áreas que	
665	empezamos a unificar muchas cosas, porque antes de eso era como todo	
666	muy fraccionado, se percibía que era fraccionado, como que cada uno por	
667	su lado.	
668		
669	Pero llegamos nosotros y se hicieron varios proyectos, por ejemplo: las	
670	Cartillas Pileo (proyecto de lectura), que fueron enriquecedoras. Para mí	
671	eso fue una gran experiencia también, el combinar todas las asignaturas	
672	en una cartilla que en ese momento le significó integrar ciencias sociales,	
673	matemáticas, lenguaje, inglés, en una cartilla como proyecto institucional,	
674	y eso fue enriquecedor. Que desafortunadamente después se eliminó, se	
675		

676	terminó. Yo creo que también cada proyecto cumple un ciclo, y eso lo ve	
677	uno también.	
678		
679	Ya hoy que estoy en otro colegio, diferente al FAZU, uno se da cuenta que	
680	hay proyectos que duran cierto tiempo y que hay que empezar a	
681	modificarlos. Los proyectos no son de forma permanente y no son	
682	permanentes en el tiempo, porque los chicos que van llegando tienen	
683	nuevas condiciones, nuevas expectativas, entonces hay que modificarlos,	
684	los proyectos hay que cambiarlos. Entonces yo creo que terminó también	
685	el ciclo de proyectos y desafortunadamente existieron muchos frenos a	
686	nivel de proyectos también.	
687		
688	Enriquecedoras experiencias, por ejemplo el hacer convenios, nosotros	
689	logramos hacer convenios con fundaciones externas, fundaciones que	
690	nos llevaron a pasear, a llevar a los chicos al páramo de forma gratuita, a	
691	llevarlos al parque Jaime Duque de forma gratuita. Ese tipo de proyectos	
692	que logramos montar allá en el FAZU, me parece que fueron una	
693	experiencia grandísima.	
694		
695	El ir nosotros con los indígenas a que purificaran el aire, que los chicos	
696	mostraban como se le pedía permiso a la madre naturaleza para ingresar	
697	a esos sitios, eso son experiencias significativas, enriquecedoras	
698	grandísimas. Que desafortunadamente van desapareciendo y	
699	desaparecen no porque los maestros nos cansemos de hacer los	
700	proyectos, sino porque empiezan a existir muchas trabas a nivel	
701	institucional, entonces que ya no hay el permiso, porque es que en este	
702	bus no se puede, porque es que el bus es de la Alcaldía, porque es que el	
703	bus viene de no sé dónde, o porque todo tiene que pasar directamente,	
704	quien atiende a la persona que viene en representación de la fundación	
705	es el rector y el rector no está o el rector tiene otras ocupaciones y no le	
706	da el aval al maestro para que lo atienda de forma directa, entonces las	
707	personas de la fundación se cansan de ir a golpear las puertas, se dicen	
708	no, este colegio no me sirve porque no me atiende y se van, que eso fue	
709	lo que pasó en el FAZU.	
710		
711	Ya habían cambiado directivas, ya había una rectora, entonces ya como	
712	que se frenaron todos los proyectos, de hecho muchos de los maestros	
713	dejaron de hacer proyectos allá, los proyectos se acabaron en su totalidad,	
714	hasta donde yo me retiré ya no había proyectos.	
715		
716	Las directivas juegan un papel decisivo, eso es fundamental, eso es total.	
717	Si las directivas frenan la situación, frenan a los maestros, los maestros	
718	se cansan, ya no siguen y no continúan en los proyectos. Yo por ejemplo	
719	allá en el FAZU ya dejé de hacer proyectos, ya no volví ni siquiera a ser	
720	lombricultivo. Con mis horas cátedra... alcancé a hacer el último proyecto	
721	antes de salir de allá y me metí con todo lo que es la ruta STEM.	
722		
723	F: Ahí logré hacer un grupito de cinco estudiantes y trabajamos	
724	lombricultivo con STEM y logramos pasar hasta el tercer nivel. Ahí	
725	logramos llegar con ese grupito, que fue cuando me retiré, pero ese fue	
726	como el último proyecto al que me apunté y eso dije: <i>"Vamos a hacerlo a</i>	
727	<i>ver si nos dejan"</i> ; y siempre también existieron algunas trabas para ese	
728	proceso.	
729		
730	En el FAZU el ambiente laboral se puso pesado, los últimos años fue	
731	bastante pesado. Pesado en el asunto en que los maestros también se	
732	encargaron de hacer su... como sus grupos de trabajo, como sus grupos	
733		

734	empezaron a... Entonces, si usted no está con... y a tomar las cosas de	
735	forma muy personal.	
736		
737	Entonces, si usted no está conmigo, está en mi contra. Yo no soy de ese	
738	tipo de personas. Yo hablo con todo el mundo y con todo el mundo me	
739	trato y con todo el mundo... Pero entonces llegó un momento en que	
740	tocaba decir, no, yo me quedo aquí en mi escritorio y trabajo lo que tenga	
741	que trabajar, no hablo con esta persona, no hablo con aquella, porque si	
742	hablo con esta entonces estoy en contra de esta y eso se volvió como...	
743	como una jauría de caimanes ahí... entonces eso volvió complejo. Y	
744	precisamente fue por el cambio a nivel administrativo, ese nivel	
745	administrativo que resulta fundamental para el colegio.	
746		
747	Mientras la directiva asuma una actitud de yo soy el que mando, yo soy el	
748	que hago, yo soy el que dirijo todo y no delego, no delego funciones, no	
749	delego situaciones, pues es un colegio que se maneja como una finca,	
750	donde hay un capataz y el capataz es el que dirige todo. Y entonces, un	
751	colegio no es una finca y eso es lo que tenemos que también entender,	
752	que muchas personas, inclusive maestros que llegan a ese nivel de	
753	directivo se les olvida que un colegio no es una finca. Y entonces, creen	
754	que si el rector es "yo, y yo, y yo", y si "yo no autorizo, si yo no...", entonces	
755	no hace nada, no se ejecuta nada. Doy por ejemplo una situación: En la	
756	jornada tarde hubo una profesora de biología, muy, muy, muy...	
757		
758	Adriana. Ella llegó después, una profesora muy activa, ella es bióloga,	
759	bióloga pura. Entonces llegó con muchos proyectos, llegó a hacer	
760	jardines, llegó a hacer macetas, llegó a hacer todo. Y entonces el que le	
761	digan: "¿Y usted por qué colgó esa matera ahí? Y es que yo no la autoricé.	
762	¿Y usted por qué citó a estos padres de familia? Es que yo no los autoricé.	
763	¿Y usted por qué va a hacer un...?" Pues ya la maestra dijo, no, como que	
764	hasta aquí llegué. Y el que: "Ah no, usted no puede pedir, cuando yo me	
765	salí, usted no puede pedir jornada mañana porque es que yo no la	
766	autorizo..." Ese tipo de cosas se dieron ahí en el caso.	
767		
768	Una cosa de poder donde mando yo y yo y yo y ya. Entonces eso hace	
769	que un colegio se frene y se empiece a trabajar, como una finca.	
770	Nuevamente repito, el colegio no es una finca. Frena procesos, frena	
771	situaciones, frena la creatividad de los maestros, frena todo lo que se	
772	podiese haber hecho en un colegio. Y de hecho, para respuesta hoy, no	
773	están ni siquiera entre los 10 mejores colegios de la localidad.	
774		
775	Cuando yo salgo del FAZU, yo ya había solicitado traslados en todas las	
776	convocatorias, pero nunca me fue concedido. Se dio una circunstancia a	
777	nivel convivencial. Y la circunstancia es que hubo una amenaza. Y sí, se	
778	realizó una salida a teatro. Un teatro que queda cerca al Chorro de	
779	Quevedo.	
780		
781	Relacionado con José el profesor de teatro, que ha sido muy activo en	
782	conseguir las boletas. Entonces él consiguió unas boletas para llevar	
783	estudiantes a que observaran teatro. Entonces nos fuimos a buscar, a	
784	llevar los chicos, una salida normal. Pero había unas restricciones.	
785	¿Cuáles eran las restricciones? Las restricciones eran que los estudiantes	
786	tenían que llevar sus loncheras, sus paquetes y no podían comprar nada	
787	comestible ni de bebidas en el Chorro de Quevedo. Pues por los	
788	antecedentes que tiene la zona. La zona se caracteriza por tener unas	
789	situaciones de venta de licores, de venta de drogas. Entonces para	
790	evitarnos ese tipo de líos se hizo, como la aclaración. Los estudiantes no	
791	pueden hacer compras en el Chorro. Deben llevar absolutamente todo.	

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

En ese proceso salimos, ya saliendo del teatro. Yo soy de los últimos maestros que salen del teatro sacando ya mi grupo, dirección de curso. Saco mi grupo y cuando salgo encuentro de frente mío tres estudiantes de noveno tomando chicha.

Y pues les indico que está prohibido, les retiro las botellas, se las entrego a cada director de curso. Y ustedes miren cómo manejan porque yo hasta ahora salía con mi curso. Ya los mismos estudiantes que les... *"Ah, pero tal persona también tiene licor, tiene una botella. Pues ¿por qué no se la quita él?"* Pues me dirijo al estudiante, efectivamente me la entrega, se la entrego al orientador. Y pues de hecho yo no me quedé con ninguna de las botellas. Una se fue para el orientador, otra se fueron para los directores de curso. Y ellos recogen el material. Y pues lo que ellos hacen es que la riegan. La riegan y les llaman la atención pero no más. Entonces salimos de ahí, luego...

Yo no salgo enojado, yo salgo bien, normal. Pero salimos ya para el colegio, subamos los buses, llegamos al colegio. Llegamos al colegio y los estudiantes ya se dirigen para sus casas. Entro a dejar las planillas que comúnmente llevamos nosotros, que son todas las carpetas de los estudiantes, que se suelen llevar por si se accidentan. Entonces, entro a dejar eso, me demoro como 15-20 minutos entregando ese material y saliendo. Cuando salgo me encuentro con un estudiante afuera. Era como la una de la tarde, como la una y cuarto ya. O sea, nuestra jornada era hasta las doce y cuarto o doce y media, se entregaron los estudiantes a la una. Y ya se supone que todo el mundo está en su casa. Salgo y encuentro al estudiante afuera del colegio y me dice: *"Profe, ¿entonces qué vamos a hacer con las botellas de chicha? Porque esas las compré yo"*.

Y le digo: *"Mañana nos vemos en rectoría."*

No tengo lío, mañana nos vemos en rectoría.

Eso fue como miércoles. Entonces, mañana nos vemos en rectoría. *"Profe, entonces no me va a devolver lo de la chicha."* *"Mañana nos vemos en rectoría"* también. *"Profe, entonces, pilas. Pilas, porque no me va a devolver lo de la chicha"*. *"Mañana nos vemos en rectoría."* Entonces paso el comunicado y ya. Entonces, seguimos caminando y el chico básicamente me amenaza y me dice: *"Profe, esto no se queda así."*

En actitud totalmente desafiante. *"Eso no se queda así."* Bueno, listo. Entonces, al siguiente día se cita al padre de familia y al estudiante a coordinación. No estaba Lourdes, la anterior coordinadora. No, ella ya se había ido hace ya un año. Nos citan, bueno, se citan al padre acudiente. El padre acudiente llega y básicamente el que manda es el chico.

Entonces, se coloca sus gafas, sus lentes negros, se sienta como chacho ahí... Y el papá lo único: *"Profe, ¿me va a devolver las botellas de chicha que le quitó a mi hijo?"* Ya, ni siquiera, oiga....

Entonces, como había otros tres niños citados también, los otros tres sí, los padres de familia, ellos sí tomaron la chicha. *"¿Cómo es posible que ustedes hayan comprado la chicha y cómo es posible que ustedes estén tomando?"*. Y de hecho, uno de los estudiantes, la mamá dice: *"Pero es que si usted sabe que usted no puede tomar nada que tenga alcohol porque usted es alérgico al alcohol, donde usted le dé una crisis allá, ¿qué"*

850	<i>hacemos nosotros?"</i> Ya que, de parte, estuvo bien haberle quitado la	
851	chicha porque ese chico le da un ataque anafiláctico ahí.	
852		
853	¿Qué hacemos nosotros como maestros allá? Pero todo eso no se tuvo	
854	como presente en ese momento. El otro padre de familia ahí, pues, siguió	
855	también igual con su desaffo, que no le habían devuelto lo de la chicha al	
856	muchacho y el muchacho ahí, todo con sus lentes negros, ahí bien	
857	sentado, un estudiante de noveno.	
858		
859	Entonces, básicamente, ahí siguió en ese tono amenazante, en la reunión.	
860	Esperamos que los otros padres de familia se fueran, se quedó solo el	
861	padre de familia y el estudiante y, pues, básicamente no se llegó a ningún	
862	acuerdo conciliatorio porque la amenaza seguía permanente. Y, pues, si	
863	uno conoce los antecedentes de ese muchacho, entonces resulta que,	
864	pues, por conocimiento de causa y de su entorno, uno sabe que ese	
865	muchacho era uno de los líderes de pandillas de la zona. Entonces, es	
866	una amenaza que no se puede dejar desestimar y mucho menos dejarla	
867	de lado. Entonces, yo hago todo el proceso. Hago todo el trámite	
868	respectivo frente al proceso de traslado por amenaza.	
869		
870	Voy hasta la ADE, voy a todo el proceso y, pues, realmente me conceden	
871	el traslado y a la Fiscalía, claro. Con ese chico después, hasta donde	
872	tengo entendido, al año siguiente se trasladó para Soacha. De ahí para	
873	allá no tengo... y como que otra vez regresaba al colegio, creo que este	
874	año, el año pasado como que se graduó. Este año, este año se graduó.	
875	Este año, este año se graduaba.	
876		
877	En septiembre del año pasado me traslado al Nicolas Esguerra. F: Yo llego	
878	a finalizar el año allá. La salida del FAZU básicamente fue ese día salir y	
879	no regresar. Porque la fiscalía fue tajante en eso, que no regresa allá a	
880	ese colegio. Y dejar todo. Y dejar todo allá, los compañeros sin despedida	
881	ni nada.	
882		
883	¿Nostalgia? Sí, claro, de cierta manera, claro. Ningún compañero dijo	
884	¿ <i>Félix, ven, Que fue lo que pasó?</i> No, nada. Así era el nivel de la	
885	situación. Tuve que estar en tratamientos psiquiátricos y psicológicos.	
886	Tuve que entrar en un proceso de psicología y psiquiatría más o menos	
887	por tres meses.	
888		
889	La frustración mía más grande fue ese pelado, o sea, ese pelado que se	
890	le dio mucha oportunidad, un pelado que se intentó dialogar con él porque	
891	era un pelado que yo le tenía seguimiento, que se le tenía seguimiento,	
892	no solo por mí, sino por varios maestros, tres años, digamos que desde	
893	que llegó a sexto; sexto, séptimo, octavo y noveno, porque ya sabíamos	
894	cuáles eran sus andanzas desde sexto.	
895		
896	O sea, un chico que se le quemó mucho, se le quemó mucho, mucho,	
897	mucho tiempo, se le dieron muchas oportunidades y el no lograr ni siquiera	
898	mediar en él, en el aspecto humano, eso es lo que más duro le da a uno.	
899		
900	O sea, porque, y empieza uno también a entender, cuando ya uno	
901	empieza a tener como el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento	
902	psicológico, empieza uno también a entender que, que pues hay vidas que	
903	no van a cambiar y por más de que uno haga el esfuerzo y queme, y se	
904	queme uno tratando de cambiarlos y tratando de mejorar su situación	
905	social, no va a ser así.	
906		
907		

908	Y eso lo da, o sea, se da uno cuenta en psiquiatría ya cuando el	
909	profesional le dice, usted tranquilícese porque usted no puede cambiar el	
910	mundo. Usted sí está cumpliendo un papel, pero usted, su papel es	
911	simplemente ir, mostrarles un camino y el camino que ellos puedan usar,	
912	el que les determine su futuro y su vida, pero usted no es el responsable	
913	de la vida de ese muchacho.	
914		
915	Esa fue la parte más dura, esa fue la parte más fuerte de ese proceso, fue	
916	esa. El entender eso, el que no se haya logrado con este pelado, lo que	
917	logré con el primer pelado que te comenté.	
918		
919	Porque pues esos se toman como retos, retos de transformación de vidas,	
920	retos de cambiar la vida de un muchacho y el que no se logre... cuando	
921	no se logra ese efecto, eso marca y eso marca también porque pues,	
922	resulta que no todas las vidas son iguales, ni todos los consejos se reciben	
923	de la misma manera, entonces entender que no se logró con ese	
924	muchacho, ese objetivo es fuerte, es fuerte, esa es la parte más fuerte.	
925	De pronto de los compañeros, pues ya casi la mayoría de compañeros se	
926	habían ido, ya los últimos que quedamos somos tres, cuatro, no más.	
927		
928	Gina también ya se había ido, Sonia (profesora de español) ya se había	
929	ido, Yeimy (profesora de inglés) se había ido, Sandra (profesora de	
930	español) también se había ido, ya casi todos se habían ido. -profesores	
931	que ingresaron junto con el profesor en el 2010 al colegio el FAZU-	
932		
933	Lourdes (la coordinadora) también, ya. Ya todos los maestros que	
934	armamos ese equipo; de haber sacado al colectivo en las primeras	
935	páginas de la localidad y de la ciudad, ya se habían ido todos, ya	
936	quedábamos unos poquitos más.	
937		
938	En mi casa, mi esposa asustadísima, mi esposa, mis hijos asustados	
939	también, esa situación, sí. El llegar ya, el, por ejemplo, ir con la parte de	
940	Fiscalía, a la Estación de Policía Usme, la Estación de Policía de Kennedy,	
941	donde me trasladaron, para dejar el precedente ahí, todo ese proceso que	
942	la familia no lo recibe muy bien. El solamente ir al centro comercial	
943	Altavista, que queda allá a la cuadra de mi casa, porque pues ahí venían	
944	chicos de Usme, entonces el tener ese cuidado ahí, esos primeros meses	
945	fue fuerte.	
946		
947	Ha impactado, el sentirse uno amenazado, el sentir que pronto pudieran	
948	tomar responsabilidades con mis hijos, con mi esposa, con mi entorno,	
949	eso es fuerte y eso pega, y eso, todo eso es parte del proceso psicológico	
950	y psiquiátrico.	
951		
952	Llego al Nicolás, en el Nicolás soy recibido por un grupo también de	
953	maestros muy trabajadores, a nivel de ciencias, ya no es un solo maestro	
954	de ciencias, o dos de ciencias que damos en el FAZU, sino ya hay diez,	
955	entonces diez maestros de ciencias y llego a cubrir, como se dice, los	
956	huequitos que van quedando en ciencias, entonces cubro aquí, cubro allá.	
957	Maestros que tenían licencia, maestros que ya estaban a punto, que	
958	tenían las citas médicas, entonces llego a cubrir como esos huequitos.	
959		
960	Pelados más fuertes que los que, con situaciones sociales más fuertes	
961	que las que hay en el FAZU, niveles de vida mucho más complejos. A nivel	
962	social los estudiantes son más complejos de atender.	
963		
964	El FAZU todavía mantiene algo rural, mantiene algo de su situación. Sí,	
965	efectivamente, claro, a nivel social. Pelados ¿qué me duele del FAZU? Me	

966	duele, y realmente es también como un peso que me quitó de encima, y	
967	es que la localidad Quinta es mi localidad, y la localidad Quinta es donde	
968	yo me crié también, es de donde salgo, de donde surjo, de donde me	
969	hecho y creí que tenía más responsabilidad con esos chicos porque eran	
970	parte de mi entorno.	
971		
972	Cuando llego al Nicolás Esguerra me siento un poquito liberado de esa	
973	responsabilidad porque ya no son mi entorno, ya no son, sí, son chicos,	
974	sí, que tienen, con los que tengo una responsabilidad, pero ya más	
975	educativa y no tanto a nivel de mejorar su calidad de vida, porque ya	
976	también entiendo que ya no es mi responsabilidad total, que juega un	
977	papel sí, pero ya no es tan grande como la responsabilidad gigantesca	
978	que yo sentía allá en el FAZU.	
979		
980	Porque al FAZU lo sentía como mío, como parte de que estos chicos	
981	merecen tener las oportunidades que de pronto yo no tuve en su	
982	momento, merecen una educación de calidad que les puede abrir puertas,	
983	merecen aprender lo que necesitan aprender, lo que aprenden tanto los	
984	estudiantes de los estratos 5 o 6, que ellos merecían eso. Entonces tenía	
985	una mayor responsabilidad en el FAZU y sentía como ese peso más	
986	gigantesco en el FAZU que el que siento ahorita en el Nicolás. Claro, tengo	
987	un compromiso con chicos efectivamente, pero me quito ese peso de	
988	responsabilidad de mi entorno, de mi localidad.	
989		
990	De pronto los que se fueron antes, cuando éramos un grupo de trabajo, a	
991	varios les pasó eso, y quizás los extrañen, sus dinámicas, porque fue en	
992	un momento en el que todavía estaba la unión, todavía existía. Cuando yo	
993	salgo, pues realmente no, ya no quedaba mucho de esa unión, ya no	
994	quedaba mucho de ese proceso, ya no se podían hacer cosas, ya no se	
995	podían hacer proyectos, ya no se podía hacer nada. Entonces, para mí	
996	esa parte de irme del FAZU no tuvo ese desprendimiento que de pronto	
997	pudo haber causado el irme. No, no lo vi, no lo sentí de esa manera. De	
998	hecho, ya quería irme quería salir de allá y precisamente porque ya me	
999	sentía con ese peso, esa responsabilidad pero no la podía cumplir. Antes	
1000	la responsabilidad realmente era compartida.	
1001		
1002	Oiga...venga, saquemos a estos chicos, démosles a estos chicos lo que	
1003	ellos necesitan para mejorar su calidad de vida, démosles a estos chicos	
1004	para que ellos superen y tengan otras opciones, tengan otras	
1005	oportunidades, que sacáramos nosotros allá en ese entonces, no, deben	
1006	ser chicos de Ser Pilo Paga, eso no era gratis, fueron nueve chicos que	
1007	salieron en una sola promoción para "Ser Pilo Paga" eso no fue gratis esas	
1008	son experiencias bonitas que nos quedaron allá.	
1009		
1010	Y muchos y muchos de ellos para universidad pública y los que menos	
1011	entraron al SENA fácilmente y la calidad de personas que se forman, claro,	
1012	total. Entonces esa parte pues ya no se vio, ya no existía (cuando yo salí),	
1013	ya no se veía como esa camaradería y esa responsabilidad de todos frente	
1014	a un proceso, ya no aplicaba. Entonces ya el salir de allá no fue como tan	
1015	doloroso, igual como de pronto, en mi caso los 10 primeros años de mi	
1016	academia como estaba en un colegio privado, salí a otro colegio privado,	
1017	entonces los cambios realmente para mí no eran tan traumáticos. Yo	
1018	siempre iba de un colegio bueno, como un colegio regular, como un	
1019	colegio malo...	
1020		
1021	Entonces encontrarme de pronto con una población, no era como la	
1022	expectativa. Yo sabía que un colegio puede ser mejor o peor. Sí, ahorita	
1023	en el Nicolás es un poquito fuerte ya la situación, a nivel convivencial de	

1024	los chicos es pesadita, pero ya ha ido mejorando, creo que ahorita se	
1025	dieron cuenta en las directivas porque era un colegio anteriormente y los	
1026	profes comentan, era un colegio de los de mostrar en Bogotá y	
1027	desafortunadamente bajaron su nivel muchísimo.	
1028		
1029	Este año para mí fue pesado. Pesado, porque tuve una hora con cada	
1030	curso. ¡Qué locura! O sea que tuve 22 cursos. Física y química. Al profesor	
1031	de ciencias le toca dar física en sexto y en octavo, entonces fue pesado	
1032	por esas circunstancias, esperemos a ver cómo me ajustan este año el	
1033	horario, porque fue pesado. Yo acepto los retos, mi vida ha sido de retos	
1034	y de aprender. Entonces, siempre que llego a un colegio algo aprendo,	
1035	algo nuevo. Este año fue un aprendizaje, efectivamente. Este año tuve la	
1036	opción también de tener practicante de la Distrital. Y una practicante que	
1037	estuvo todo el año conmigo y que me sentí satisfecho por todo lo que ella	
1038	logró superar. Fueron situaciones difíciles: estar con sexto no es fácil.	
1039		
1040	Estar con octavo, que ya un octavo que están en esa transición entre la	
1041	niñez y la adolescencia que tampoco es fácil. La pelada que asumió estar	
1042	conmigo tuvo que asumir unos retos gigantescos por las edades y por la	
1043	forma porque igual era una sola hora de clase, unos restos. También me	
1044	sentí satisfecho porque la chica aprendió a autoevaluar su proceso.	
1045	Yo tengo la costumbre de que soy directo. A mis estudiantes siempre les	
1046	he dicho las cosas tal y como son.	
1047		
1048	Entonces salíamos de la clase: <i>“Te fue mal en esto, mira hiciste esto,</i>	
1049	<i>dijiste mal esto, tienes que corregirlo para la siguiente clase.”</i> Y a la	
1050	siguiente clase yo veía las correcciones.	
1051		
1052	Y ya en el segundo semestre ya no tenía yo que decirle: <i>“Profesor me</i>	
1053	<i>equivocé en esto, me equivocé en lo otro”</i> , ya era ella quien me decía:	
1054	<i>“Me pasó esto...”</i> listo. Ya empezaste, perfecto. A ser reflexivo y es un	
1055	proceso que como maestro se tiene que hacer de forma permanente	
1056	porque nosotros sabemos que, teníamos 7 octavos, pero 8-1 era diferente	
1057	a 8-2 y 8-2 diferente a 8-3, cada octavo es un mundo distinto.	
1058		
1059	La dinámica que yo aplico en 8-1 no funcionó con 8-5, por ejemplo.	
1060	Entonces ahí tenía que hacer cambios y tenían que hacer cambios	
1061	rápidos. Yo tengo preparada una clase de esta manera, pero tengo que	
1062	en el momento de ponerla en práctica hacer cambios porque si veo que	
1063	no me está funcionando tengo que rápidamente modificar la situación y	
1064	no tengo que dejar perder a los chicos.	
1065		
1066	Entonces eso lo aprendió y en una hora de clase con cada grupo.	
1067	Entonces, me siento satisfecho porque la chica se fue aprendiendo cosas.	
1068		
1069	El mensaje hoy es que, y se lo dije a mi practicante este año, y es: Primero,	
1070	es el querer. Si tiene la vocación de ser maestro, hágalo, pero reflexione.	
1071		
1072	Reflexiónelo muy bien porque es una profesión donde no se va a hacer	
1073	plata, el que asume la responsabilidad de ser maestro es porque le nace,	
1074	porque quiere de cierta manera transformar vidas y ese es el papel que	
1075	vamos a hacer nosotros, formar vidas en lo posible.	
1076		
1077	No le niegue la opción a ninguno de los estudiantes, por más terribles que	
1078	sean, de pronto esos chicos terribles algo tienen y algo les hace falta. Y	
1079	en ese algo les hace falta podemos estar nosotros aportándole a ese	
1080	faltante.	
1081		

1082	Y el observar que de alguna manera estos chicos crecen, cambian, se	
1083	transforman, modifican, son circunstancias que se dan. Hay unas	
1084	anécdotas antiguas de pronto del colegio privado donde ya me he	
1085	encontrado con algunos estudiantes: <i>“Profe gracias porque, mire hoy soy</i>	
1086	<i>Ingeniera Química”</i> , o <i>“Ya hice el doctorado en Química Orgánica”</i> ,	
1087	maestros que fueron estudiantes de uno, pero que ya hoy son maestros	
1088	de maestros, eso es significativo.	
1089		
1090	Encontrarse con alguien que: <i>“Profe, estoy trabajando en el hospital</i>	
1091	<i>Mederi, porque soy Ingeniera Ambiental y estoy con todos los procesos</i>	
1092	<i>ambientales del hospital.”</i> Entonces, eso es significativo porque aporté un	
1093	granito de arena. Cuando yo inicié mi carrera: <i>“Yo quiero transformar la</i>	
1094	<i>sociedad, quiero transformar el mundo”</i> , pero eso no es cierto.	
1095		
1096	Empecé diciendo: <i>“Con que logre el objetivo, en uno de 50 estudiantes,</i>	
1097	<i>me sentiré satisfecho.”</i> Y lo hice hasta su momento. La sociedad es	
1098	cambiante.	
1099		
1100	Hoy ya no puedo decir eso, ya hoy digo <i>“Uno en mil”</i> , porque la educación	
1101	no solo depende del maestro, depende de la sociedad y depende de la	
1102	familia. Entonces tampoco nos podemos dar golpes de pecho por la	
1103	transformación de las vidas cuando las vidas tampoco asumen su	
1104	responsabilidad de crecer.	
1105		
1106	Muchas veces nosotros como maestros nos sentimos agobiados porque	
1107	no logramos transformar una vida. Lo que me pasó a mí con esta	
1108	experiencia de salir del FAZU es eso, nos agobiamos por no transformar	
1109	una vida, pero resulta que hay vidas que no quieren ser transformadas y	
1110	tampoco nos podemos dar golpes de pecho por eso. Entonces,	
1111	cumplamos nuestro papel de la mejor manera posible, por vocación, por	
1112	lo que queremos hacer.	
1113		
1114	Intentemos lo más posible transformar vidas, pero no nos echemos culpas	
1115	ni nos damos látigo tampoco, porque pues tampoco es nuestra tarea, la	
1116	tarea es conjunta la tarea es: familia, sociedad y maestros; esa es la tarea.	
1117		
1118	Hoy hay dos que están fallando y nosotros no podemos asumir los tres	
1119	papeles. Entonces esa es como mi reflexión final: Si tú lo haces por	
1120	vocación, tú siempre le estás buscando el qué hacer, y enseñar para la	
1121	vida es la otra, enseñar para la vida. Logremos, hoy lo que nos piden los	
1122	chicos es enseñarles para la vida, nosotros ya no podemos ponernos a...	
1123	siempre estamos, no sé si acuerde, en contra un poquito de las temáticas	
1124	porque a veces nos casamos con los temas y los temas y los temas y no	
1125	queremos salir de los temas, eso no es lo importante, los temas hoy los	
1126	consiguen en internet, en las redes, hasta TikTok; por ejemplo, de cómo	
1127	funciona el corazón, para los mismos médicos hacen todo ese proceso,	
1128	entonces la información la encuentran en todas partes, pero la enseñanza	
1129	para la vida solamente la podemos dar nosotros como maestros,	
1130	enseñarles algo que efectivamente necesiten para vivir esas son como las	
1131	dos: No darnos látigo y enseñar para la vida.	
1132		
1133	Valores, que sean personas, todo un proceso integral. Todo, todo un	
1134	proceso integral... y enseñar para la vida es eso: a cumplir, cumplimiento,	
1135	el respeto, la honestidad. Yo por ejemplo les pregunto ¿Usted fue honesto,	
1136	me dijo que no lo había hecho? Ah listo, perfecto. En su autoevaluación	
1137	mejora. Es honesto en ese proceso.	
1138		
1139		

1140	He estado intentando presentarme para coordinador pero no he alcanzado a pasar. Pero ahí seguiremos intentándolo, son nuevos retos.	
1141		
1142		
1143		
1144		
1145		
1146		
1147		
1148		
1149		
1150		